

Patiente Partenaire dans l'AVF : analyse réflexive d'une pratique multi-canaux face au vide institutionnel et à la désinformation numérique

Cécilie Cordier ^{1,2,3}

1. Patiente partenaire formée à l'UFPP
2. Département de neurologie, Draw Your Fight
3. Équipe "Supporters" (répondeurs appels d'urgence) de ClusterBuds

Résumé

L'algie vasculaire de la face (AVF) (ou encore céphalée en grappe) est une céphalée primaire peu fréquente, caractérisée par des douleurs parmi les plus intenses répertoriées en médecine, un risque suicidaire documenté et une errance diagnostique prolongée. En France, la pair-aidance somatique ne dispose d'aucun cadre légal ou institutionnel. Cet article propose une analyse réflexive d'une pratique de Patiente Partenaire formée, exercée sur un an (mai 2025 – mai 2026) à travers un écosystème numérique multi-canaux : TikTok, site web personnel, serveur Discord international ClusterBuds, et association française Draw Your Fight. Sur 60 contacts analysés, 55 % relèvent d'une recherche d'informations (nouveau diagnostic, errance, échec médicamenteux, incompréhension), 35 % d'une relation dégradée avec l'équipe médicale, et 10 % d'une demande unique ou urgente. L'analyse croise ces résultats avec la littérature sur le fardeau du cluster headache, la démoralisation comme prédicteur suicidaire spécifique, les injustices épistémiques et la codisciplinarité numérique. Elle interroge les limites légales, éthiques et déontologiques d'une pratique qui comble des angles morts réels du parcours de soin en neurologie, sans cadre reconnu ni valorisation.

Mots-clés : algie vasculaire de la face, patiente partenaire, pair-aidance numérique, injustice épistémique, réduction des risques

Abstract

Cluster headache (CH) is a primary headache disorder of relatively low prevalence, characterised by pain among the most severe recorded in medicine, documented suicide risk, and prolonged diagnostic delay. In France, somatic peer support has no legal or institutional framework. This article offers a reflective analysis of a trained Patient Partner practice, carried out over one year (May 2025–May 2026) through a multi-channel digital ecosystem: TikTok, a personal website, the international Discord server ClusterBuds, and the French association Draw Your Fight. Of 60 analysed contacts, 55% involved information-seeking (new diagnosis, diagnostic wandering, treatment failure, lack of understanding), 35% a degraded relationship with the medical team, and 10% a single or urgent request. The analysis cross-references these findings with literature on the burden of cluster headache, demoralization as a specific suicidal predictor, epistemic injustice, and digital co-disciplinarity. It questions the legal, ethical and professional limits of a practice that fills real blind spots in the neurology care pathway, without recognised framework or remuneration.

Keywords: cluster headache, patient partner, digital peer support, epistemic injustice, harm reduction

Journaliste à patiente-partenaire

Pendant dix ans, j'ai exercé le journalisme en science et santé. J'ai appris à lire les études, à interroger les experts, à évaluer la qualité d'une source, à traduire la complexité en langage accessible. Ce que je ne savais pas, c'est que cette formation allait structurer une autre pratique -non rémunérée, peu reconnue-, celle de Patiente Partenaire dans une céphalée peu fréquente et méconnue : l'algie vasculaire de la face

(AVF).

Je suis moi-même atteinte d'AVF chronique. Cette double expérience, journalistique et incarnée, ajoutée à ma formation de patiente-partenaire à l'Union francophone des patients partenaires (UFPP), constitue le socle de ma pratique : elle me permet de lire la littérature internationale, d'identifier la désinformation, de comprendre les enjeux de prescription et de les mettre au service des patients qui me contactent, sans me substituer au médecin.

Mon activité s'organise autour de quatre espaces complémentaires. Un compte TikTok dédié à l'éducation et à la sensibilisation. Un site web personnel, espace de ressources structurées par profil d'utilisateur (patients, cliniciens, proches, prestataires de soins à domicile), régulièrement mis à jour et point d'entrée des contacts individuels structurés. Le serveur Discord ClusterBuds, communauté internationale basée aux Pays-Bas pour les échanges en temps réel, notamment la gestion de détresses aiguës *via* un groupe dédié. Enfin, l'association française Draw Your Fight, présidée par un médecin, ce qui garantit que l'ensemble des productions et initiatives associatives est relu scientifiquement et aligné sur les recommandations médicales internationales, y compris lorsqu'il s'agit de faire progresser les recommandations françaises. C'est dans ce cadre que j'ai initié une étude scientifique lancée le 12 juin 2026, visant à valider des échelles de mesure de la douleur et du retentissement spécifiques à l'algie vasculaire de la face (étude AVF-FR, numéro national 2026-A00267-44).

Je me définis comme Patiente Partenaire. Je suis de fait pair-aidante puisque j'aide des personnes souffrant de la même maladie que moi. En France, pour les maladies somatiques, il persiste un vide autour du pair-aidant qui contraint à se structurer autour du modèle du Patient Partenaire. C'est dans ce cadre que j'exerce. Et c'est ce cadre que cet article interroge.

L'AVF : risque suicidaire et représentation défailante

L'AVF est une céphalée primaire aux critères diagnostics établis par la Classification internationale des céphalées (ICHD-3, IHS, 2018). Elle se caractérise par des crises de douleur unilatérale orbitaire ou péri-orbitaire d'une intensité extrême, survenant en salves sur des périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois. Dans sa forme chronique, les crises persistent sans rémission suffisante au-delà de douze mois.

L'intensité douloureuse de l'AVF est l'une des plus sévères répertoriées en médecine humaine, surpassant selon les études la douleur de l'accouchement ou de la colique néphrétique (Burish et al., 2020). Le surnom de « suicide headache » n'est pas une métaphore : il traduit une réalité clinique empiriquement validée.

L'étude cas-témoin de Koo et al. (2021), menée sur 100 patients AVF et 135 témoins appariés socio-démographiquement, établit que 47 % des patients AVF ont présenté une idéation suicidaire active au cours de leur vie (contre 26,7 % des témoins, $p = 0,001$), et que 38 % présentent un risque suicidaire élevé (contre 18,5 %, $p = 0,0009$). Ce que cette étude apporte de cliniquement décisif, et que la pratique courante n'a pas encore pleinement intégré, c'est la distinction entre dépression et démoralisation comme prédicteurs de la suicidalité dans cette pathologie. Dans la population AVF, c'est la démoralisation, et non la dépression, qui prédit l'idéation suicidaire (OR = 6,66 ; IC95 % [1,56 ; 28,49]). La démoralisation se définit comme un état d'incapacité à identifier la marche à suivre et d'absence d'espoir, distinct de la dépression en ce qu'il n'est pas un défaut de motivation mais une incertitude paralysante face à la menace.

Cette nuance a une implication directe sur la pratique de partenariat de soin : face à un patient démoralisé, la présence d'un pair qui a traversé la même incertitude mais qui continue à tenir agit sur un registre que la consultation médicale, même bienveillante, ne peut pas atteindre. Le médecin peut nommer la démoralisation ; le pair peut en incarner la traversée.

Le fardeau psychosocial est documenté dans toute sa dimension par Freeman et al. (2022) : perte d'emploi, isolement, stigmatisation (patients confondus avec des simulateurs ou des consommateurs de drogues) et recours à des substances illicites (psilocybine, LSD) face aux échecs thérapeutiques. Ce dernier point sera développé dans la section sur les limites éthiques de ma pratique.

À ce fardeau s'ajoute un problème structurel bien documenté : l'errance diagnostique. Les médecins eux-mêmes reconnaissent leur manque de confiance diagnostique, la confusion fréquente avec la migraine, et les tensions autour des prescriptions : oxygène haut débit, triptans injectables (Buture et al., 2020). Cette confusion diagnostic est d'autant plus préjudiciable que la prise en charge de l'AVF et de la migraine diffère fondamentalement, y compris dans l'utilisation du sumatriptan (Lund et al., 2025). Ces dysfonctionnements ne sont pas anecdotiques : ils constituent le terrain des situations de relations dégradées que je reçois.

Enfin, l'AVF souffre d'un déficit de représentation associative de qualité en France. Certains espaces numériques dédiés aux patients véhiculent des informations périmées, des conseils contre-indiqués, ou alimentent une anxiété disproportionnée par des formulations catastrophistes. Cette désinformation constitue une charge de travail quotidienne, invisible et non valorisée.

Un écosystème multi-canaux

1. Les quatre espaces de pratique

TikTok est l'outil de sensibilisation et d'éducation grand public. Les contenus courts y abordent la réalité quotidienne de l'AVF. Des retours directs de cliniciens, ou du grand public, confirment que ce format permet de modifier des représentations sur la pathologie. C'est également *via* ce canal qu'arrive une grande partie des contacts entrants.

Le site web personnel est l'espace de ressources organisées par profil : patients, cliniciens, proches, prestataires de soins à domicile. Il est mis à jour lors de publications scientifiques importantes ou d'actualités pertinentes pour la communauté. C'est aussi le lieu où j'ai explicitement posé le cadre de ma pratique, ses limites déontologiques et les conditions d'un contact individuel.

ClusterBuds est un serveur Discord international, basé aux Pays-Bas, lié par affinité sans lien juridique à ClusterBusters, la plus importante association mondiale de patients AVF (États-Unis). Sa structure permet une présence collective quasi-permanente. Un groupe de personnes, dûment choisies et réunies sur un groupe d'échange de pratique, est dédié à la réponse aux appels de détresse. La confidentialité y est stricte.

Draw Your Fight est une association française dont la présidence par un médecin garantit que l'ensemble des productions est relu scientifiquement et aligné sur les recommandations médicales internationales. Cette gouvernance médicale distingue structurellement l'association d'autres espaces associatifs patients, en permettant d'avancer sur les recommandations françaises sans sacrifier la rigueur scientifique.

2. Corpus et méthode

Cet article repose sur l'analyse réflexive de 60 contacts individuels reçus entre mai 2025 et mai 2026, dans le cadre de ma pratique personnelle (TikTok, site web, messageries associées, Discord). Il s'agit d'une analyse qualitative de pratique, sans suivi longitudinal ni outils de mesure standardisés. J'analyse la nature des demandes, les situations rencontrées, et ce qu'elles révèlent des angles morts du système de soin.

Les contacts ont été classés selon le motif principal identifié au moment de l'échange et rétrospectivement consolidés en trois catégories et leurs sous-catégories (voir Tableau 1). Les refus opposés à certaines demandes sont des données à part entière.

Tableau 1. **Motifs des contacts reçus** (mai 2025 – mai 2026, n = 60)

Motif du contact (estimé pertinent)	Nombre de personnes
Relations dégradées avec l'équipe médicale	21 (35%)
— dont sous-estimation de la douleur, y compris psychologisation, y compris après diagnostic	13
— dont non-réponse aux demandes de soulagement d'un épisode aigu	8
Recherche d'informations (nouveau diagnostic, errance, échec médicamenteux, incompréhension)	33 (55%)
— dont vulgarisation des traitements, éducation à l'oxygène (incluant suivi)	13
— dont aide au diagnostic grâce à une préparation active de consultation	6
— dont suivi personnel sur plusieurs mois	5
— dont réassurance régulière	9
Demande unique ou urgente	6 (10%)
— dont appel de détresse (Discord : dispositif prévu pour ça)	1
— dont message de détresse TikTok (redirection services médicaux)	1
Total (période mai 2025-mai 2026)	60 (100%)

Ce que les données révèlent

1. 55 % : recherche d'informations

La majorité des contacts provient de patients récemment diagnostiqués, en errance diagnostique, en échec médicamenteux, ou en incompréhension face à une maladie que leurs cliniciens connaissent ou expliquent mal. Derrière ce regroupement, les situations sont hétérogènes : certains contacts se concluent en une série d'échanges ciblés -l'accès à l'oxygène, au masque adapté, la préparation d'une consultation, les traitements recommandés. D'autres évoluent vers un suivi sur plusieurs mois (n = 5).

Six contacts ont porté spécifiquement sur la préparation active d'une consultation : aider le patient à formuler sa situation en termes recevables, anticiper les objections, structurer un récit de la maladie audible pour le neurologue. Ce travail de traduction (du vécu vers le langage clinique) est l'une des fonctions centrales du Patient Partenaire que ni le médecin ni l'entourage ne peut remplir de la même façon.

Treize contacts ont impliqué une éducation aux traitements de crise, notamment à l'oxygène haut débit, dont l'usage correct est rarement expliqué par les prescripteurs. La réassurance régulière (n = 9) constitue une sous-catégorie à part : il ne s'agit pas d'apporter une information nouvelle, mais de maintenir un lien stabilisant pour des patients isolés dans la chronicité.

C'est ici que la notion de démoralisation décrite par Koo et al. (2021) prend toute sa dimension pratique. Le patient qui pose une question technique sur son traitement exprime parfois, en creux, qu'il ne sait plus à qui se fier. Kjærulff et al. (2023) documentent ce mécanisme dans leur revue systématique sur les patients chroniques et les réseaux sociaux : les pairs en ligne permettent aux patients de s'armer pour négocier leur soin, de réduire l'asymétrie avec les cliniciens. Mon activité s'inscrit dans cette logique. A condition d'en maîtriser les limites déontologiques.

2. 35 % : relations dégradées avec l'équipe médicale

Plus d'un tiers des sollicitations concerne des patients dont la relation avec leurs cliniciens est rompue ou sérieusement altérée. Les motifs sont variés mais récurrents : sous-estimation de la douleur, psychologisation ou psychiatrisation de la symptomatologie -y compris après qu'un diagnostic a été posé- (n = 13), problèmes autour du sumatriptan dont la spécificité d'usage dans l'AVF diffère de son usage dans la migraine, abandon après diagnostic initial ou après début de suivi pourtant sérieux (n = 8). Ce dernier point mérite d'être souligné : recevoir un diagnostic n'est pas recevoir une prise en charge. Plusieurs patients me contactent après avoir obtenu leur diagnostic d'AVF sans qu'aucun suivi structuré ne leur ait été proposé, ou après que la

prise en charge a été estimée inefficace de façon unilatérale.

Ces situations valident concrètement ce que Laroussi-Libeault (2022) nomme les injustices épistémiques : le savoir expérientiel du patient est ignoré, minimisé ou activement invalidé. Ces patients cherchent une réparation de leur légitimité. Mon rôle n'est pas de m'opposer au médecin mais de restaurer la capacité du patient à se réengager dans une relation de soin : l'aider à formuler sa situation en termes que le clinicien pourra entendre, lui donner les outils pour que la prochaine consultation soit différente. Buture et al. (2020) montrent que les médecins reconnaissent eux-mêmes leur manque de formation sur l'AVF: ce n'est souvent pas une hostilité, mais une méconnaissance. L'accompagnement partenarial n'est pas une confrontation : les supports que je produis sont précisément utilisables dans ce cadre.

3. 10 % : demandes uniques ou urgentes

Six contacts relèvent de demandes ponctuelles ou urgentes. Parmi eux, deux situations de détresse ont nécessité une réponse immédiate et un protocole clair.

Le premier est un appel de détresse traité *via* le groupe dédié de ClusterBuds. Ce groupe, actif en continu par système de veille collective fonctionne selon un protocole structuré. Je ne peux témoigner que de l'appel auquel j'ai personnellement répondu. Cet appel a duré 35 minutes. Il s'est déroulé en anglais, avec une personne située en Europe. Il a mobilisé simultanément la connaissance de la pathologie, la capacité à contenir la détresse, et la maîtrise du protocole de réorientation. En l'occurrence, il s'agissait de ramener au calme dans l'instant et de donner une orientation future, plutôt qu'immédiate. Il illustre ce que la pair-aidance en situation d'urgence exige, et pourquoi elle ne peut pas être improvisée.

Le second est un message privé reçu via TikTok, exprimant une détresse aiguë. J'ai refusé d'intervenir sur ce canal. C'est un espace non sécurisé. Le cadre de mon partenariat implique que je ne gère pas de situation d'urgence en mon nom. Ce refus

est un acte de soin : répondre à une urgence dans un espace inadapté serait plus dangereux que l'absence de réponse. J'ai redirigé immédiatement vers les services médicaux d'urgence, en donnant toutefois des outils de communication pour ne pas être psychiatrisé mais bien traité pour sa douleur. La personne concernée a accepté de me donner de ses nouvelles après sa mise en sécurité par un neurologue.

Les refus sont courants sur TikTok et imposent la mise en place d'un protocole clair de modération et de réponse parfois ferme. Il est fréquent que des personnes demandent des diagnostics médicaux en commentaire (public) ou en message privé. Mon rôle est de refuser en rappelant que seul le docteur en médecine peut poser le diagnostic, mais que je peux aider à préparer la consultation.

Il est fréquent également, vu la pathologie, que des personnes exposent leur désespoir en commentaire ou en message privé : je veille à me préserver et à préserver les visiteurs de mon compte, les discours catastrophistes étant déjà beaucoup trop répandus dans l'AVF.

Le non-cadre

1. Le vide de la pair-aidance somatique

En France, le titre officiel de Pair-Aidant est réservé au champ de la santé mentale, adossé à un dispositif institutionnel spécifique. Pour les maladies somatiques chroniques, y compris les plus invalidantes, il n'existe aucun équivalent reconnu. Le Patient Partenaire est défini dans les formations existantes, mais sans statut protégé, sans grille de rémunération, sans encadrement juridique de la responsabilité. Les formations peuvent par ailleurs être trop chères pour les personnes précarisées par la maladie.

Cela a des conséquences concrètes. Les Patients Partenaires sont dans une zone grise : ils interviennent sans protection en cas de litige, sans reconnaissance de l'expertise qu'ils mobilisent, maintenus dans le bénévolat y compris lorsque leur activité remplit

une mission de santé publique. Le système de soin bénéficie de ce travail (orientation, éducation, stabilisation, préparation de consultations) sans le tracer, le valoriser, le superviser.

2. La neurologie : angle mort du partenariat de soin

En psychiatrie ou en oncologie, les Patients Partenaires commencent à trouver des espaces d'intégration formels. En neurologie, plus particulièrement dans les céphalées peu fréquentes, ce mouvement est quasi inexistant. Les consultations sont courtes, les spécialistes peu nombreux, et la culture du partenariat de soin y est peu développée. Les patients AVF attendent souvent plusieurs années avant d'accéder à un neurologue formé à leur pathologie. Dans cet intervalle, qui les accompagne ?

Ce vide n'est pas comblé par le système. Il est occupé, de fait, par des patients experts, mais sans cadre, sans formation obligatoire, sans supervision. La reconnaissance de cette réalité est la condition d'une intégration future dans les parcours de soins en neurologie.

3. La désinformation : une charge invisible

La modération des espaces numériques dédiés à l'AVF est une intervention de vigilance sanitaire quotidienne. Un exemple illustre la gravité potentielle de la désinformation : un utilisateur a affirmé publiquement sur une vidéo très vue de mon compte qu'il était possible d'augmenter les doses de zolmitriptan en proportion de celles du sumatriptan, sur la base d'une confusion entre le dosage inscrit sur la boîte et la puissance pharmacologique réelle de chaque molécule. Cette affirmation constituait un risque d'intoxication pour tout lecteur. La suppression, face au refus de l'utilisateur de le faire spontanément, a nécessité une intervention autoritaire.

Cette modération requiert une connaissance des traitements que la seule expérience vécue ne suffit pas à construire. Elle mobilise des compétences qui ne figurent dans aucune fiche de poste, ne sont financées par personne et sont pourtant nécessaires.

4. La frontière réduction des risques / illégal

L'AVF est l'une des pathologies dans lesquelles l'usage de substances psychédéliques est documenté comme potentiellement efficace dans la réduction de la fréquence et de l'intensité des crises (Freeman et al., 2022). Ces usages, illégaux en France, sont pratiqués par une partie des patients par désespoir face aux échecs thérapeutiques. Les ignorer serait laisser des patients sans information sur les risques réels : interactions médicamenteuses, contre-indications psychiatriques, risques cardiovasculaires.

La position que j'ai construite -ni promotion, ni silence- repose sur une formation suivie en 2025 : le cours « Course on Psychedelics for Chronic Pain » de la Psychedelics & Pain Association, formation gratuite intégrant des modules sur la recherche, les mécanismes d'action, la pharmacocinétique et les bonnes pratiques, dont un module spécifique sur les céphalées et douleurs faciales (Dr Emmanuelle Schindler, Yale University). Cette formation m'a permis d'acquérir un cadre de réduction des risques structuré, sans me placer dans une posture de conseil médical individuel.

En pratique : je ne discute pas de ces sujets sur TikTok, espace public non sécurisé. En contexte privé, avec un patient identifié, je peux orienter vers des ressources sérieuses et rappeler les précautions indispensables. Cette ligne n'est définie dans aucun texte. Elle repose entièrement sur mon jugement, ma formation, mes contacts.

Discussion et limites

Une limite de cette analyse mérite d'être nommée : la majorité des contacts reçus sont des femmes, surreprésentées dans les situations de minimisation de la douleur et de psychologisation. Ce déséquilibre ne peut être dissocié d'un biais de recrutement évident : ma propre identité de patiente.

Cette observation rejoint néanmoins des données émergentes dans la littérature. Allena et al. (2019) ont montré que les femmes atteintes d'AVF présentent un profil clinique distinct (crises plus longues, symptômes migraineux plus fréquents, comorbidités thyroïdiennes et psychiatriques plus élevées) et que le début de la maladie coïncide souvent avec des fluctuations hormonales. En 2022, Carmen Fourier et al. ont trouvé que les femmes ont un fardeau de la maladie souvent plus lourd (plus de formes chroniques -18% vs 9%, $p = 0.0002$, si épisodiques épisodes plus longs, crises plus nocturnes). Plus récemment, Wu, Chen et al. (2026), dans la plus grande cohorte AVF asiatique à ce jour ($n = 1206$), confirment un fardeau psychologique plus lourd chez les femmes, et un phénotype plus atypique qui augmente le risque d'errance diagnostique.

Mes données ne permettent pas de conclure sur un effet sexe dans la demande de pair-aidance, mais suggèrent qu'une partie des femmes que j'accompagne cumule une maladie cliniquement plus complexe et un parcours de soin plus chaotique. Cette hypothèse mériterait une investigation spécifique.

L'analyse de ces 60 contacts, croisée avec la littérature, fait apparaître un espace de soin non couvert que les institutions ne voient pas encore clairement : entre la consultation médicale et le retour à domicile, entre le diagnostic et la compréhension de ce qu'il implique, entre la crise et le retour à une vie habitable. Cet espace est occupé par des patients experts investis sans cadre ni protection.

Pintus (2021) décrit les réseaux sociaux comme des lieux de production de savoirs et de codisciplinarité. Ma pratique en est une illustration : les retours de cliniciens via TikTok montrent que la formation médicale continue peut se produire horizontalement. Beer (2022) montre que la professionnalisation des patients partenaires repose sur le couplage entre expérience vécue et formation structurée. C'est ce qui distingue une pratique sécurisée d'un témoignage bienveillant mais non encadré.

La donnée la plus significative de cette analyse n'est pas le volume de contacts, mais leur nature. 35% des demandes portent sur des relations dégradées avec l'équipe médicale. Ce n'est pas le reflet d'une hostilité médicale généralisée mais d'un déficit de formation sur une pathologie peu fréquente, d'un manque de temps en consultation, et d'une absence de dispositifs de médiation formels. La question n'est pas de mettre en cause, mais de construire les ponts qui manquent.

Ce qui manque structurellement pour que la pratique telle que je la vis soit durable et sécurisée : une reconnaissance légale de la pair-aidance somatique en France, un cadre de formation accessible à tous, de la supervision et une intégration des patients-partenaires et pair-aidants dans les parcours de soin en neurologie, comme éléments de la prise en charge d'une pathologie dont le fardeau suicidaire appelle une réponse systémique.

Dans l'intervalle, cette pratique continuera. En essayant, de l'intérieur, de construire le cadre qui lui manque.

Bibliographie

- Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). (2018). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition.

- Burish, M. J., Pearson, S. M., Shapiro, R. E., Zhang, W., & Schor, L. I. (2020). *Cluster headache is one of the most intensely painful human conditions: results from the international cluster headache questionnaire*. *Headache*, 60 (1), 117–124.

- Koo, B. B., Bayoumi, A., Albanna, A., Abusuliman, M., Burrone, L., Sico, J. J., & Schindler, E. A. D. (2021). *Demoralization predicts suicidality in patients with cluster headache*. *The Journal of Headache and Pain*, 22 (1), 28. <https://doi.org/10.1186/s10194-021-01241-7>

- Freeman E, Adair M, Beeler D, et al. *Patient-identified burden and unmet needs in patients with cluster headache: An evidence-based qualitative literature review*. *Cephalalgia Reports*. 2022;5. <https://doi.org/10.1177/25158163221096866>

- Buture A., Ahmed F. Mehta Y. Paemelire K., Goadsby P. J., Dikomitis L. (2020). *Perceptions, experiences, and understandings of cluster headache among GPs and neurologists: a qualitative study*. British Journal of General Practice ; 70 (696): e514-e522.
<https://doi.org/10.3399/bjgp20X710417>

- Lund N, Søborg M-LK, Carlsen LN, Jensen RH, Petersen AS. *Exploring medication-overuse and medication-overuse headache in cluster headache*. Cephalalgia. 2025;45 (8).
<https://doi.org/10.1177/03331024251364241>

- Kjærulff EM, Andersen TH, Kingod N, Nexø MA (2023). *When People With Chronic Conditions Turn to Peers on Social Media to Obtain and Share Information: Systematic Review of the Implications for Relationships With Health Care Professionals*. J Med Internet Res 2023;25:e41156.
<https://doi.org/10.2196/41156>

- Laroussi-Libeault L. (2022). *Analyse réflexive du partenariat en santé à partir de mon expérience de patiente-partenaire : constats, réflexions et recommandations*. La revue sur le partenariat de soin avec le patient : analyses, N°4, 2022, CI3P, UCA

- Psychedelics & Pain Association. (2023). Course on Psychedelics for Chronic Pain [formation en ligne gratuite]. <https://www.psychedelicsandpain.org/research-resources/training-education/>

- Allena M., De Icco R., Sances G., et al. (2019). *Gender differences in the clinical presentation of cluster headache: a role for sexual hormones?* Frontiers in Neurology, 10, 1220.
<https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01220>

- Fourier C., Caroline Ran C., Steinberg A., Sjöstrand C., et al. (2022) *Sex Differences in Clinical Features, Treatment, and Lifestyle Factors in Patients With Cluster Headache*, Neurology, Volume 100, num 12. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201688>

- Wu Y., Chen C., Xu S., et al. (2026). *Sex differences in cluster headache: insights from the Chinese Cluster Headache Register Individual Study (CHRIS)*. The Journal of Headache and Pain, 27(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s10194-026-02276-4>

- Pintus, C. (2021). *La contribution des patients au développement des connaissances professionnelles sur les réseaux sociaux* (Version 1, Vol. 972). Le Partenariat de soin avec le patient. <https://doi.org/10.46298/pspa.14150>

- Beer, L. (2023). *Patient partenaire et transfert dans le soin* (Version 1, Vol. 974). Le Partenariat de soin avec le patient. <https://doi.org/10.46298/pspa.14157>